

Historical Classification of Medical Services

Absalom Ziyadullaevich Khojanazarov

Termiz State Pedagogical Institute, Faculty of Pedagogy and Social Sciences, Department of philosophy, foundations of spirituality and legal education

Article information:

Manuscript received: 04 Sep 2024; **Accepted:** 04 Oct 2024; **Published:** 19 Nov 2024

Abstract: This article outlines the qualitative improvement of medical services provided to the population on comprehensive measures to improve the resource capacity of medical institutions in our country in recent years. Also, the article analyzes the implementation of a number of regulatory documents adopted by the industry, work to improve the state of the gene pool, as well as the reproductive health of the population.

Keywords: medical sphere, medical service, reforms in the healthcare system, public health, gene pool of the population, medical products, medicinal product.

Кириш. Сўнги йилларда Ўзбекистонда тиббиёт тизими соҳасида катта муваффақиятларга эришилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда аҳолига кўрсатиладиган тиббий хизматлар сифатини тубдан оширишга, соғлиқни сақлаш давлат тизимининг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлашга, тиббиёт муассасаларининг моддий-ресурслар салоҳиятини яхшилашга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ҳозирда мамлакатимиздаги тиббиёт соҳасидаги ўзгаришлар ва бу борада амалга оширилаётган ислохотлар мақола мавзусининг асосини ташкил этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистонда мустақиллик даврида соғлиқни сақлаш тизими тарихига доир қатор илмий мақолалар ва бошқа ишлар нашр этилди. Бу давр адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, кўпчилик тадқиқотчилар эътибори асосан халқ таъбиотини ўрганишга қаратилди. Шу билан бирга мазкур соҳа тарихчи олимлар томонидан ҳам тадқиқ этилиб, монография кўринишидаги илмий ишлар нашр этилди. Бунда айниқса М.Махмудов, Б.Умрзоқов [1], А.Қодиров [2], Н.Хўжаев [3], Ш.Искандарова [4] ва Г.Э.Мўминова [5,6] ларнинг изланишлари диққатга сазовордир. Мустақиллик йилларида соғлиқни сақлаш тизимини ўрганишга бағишланган бир қатор диссертация ишлари ҳам ҳимоя қилинди. Г.Э.Мўминова [7,10], М.Д.Махсумов [8], Н.Ф.Расулов [9], С.А.Джуманов [11], О.Р. Очилова [12] кабиларнинг диссертация ишлари шулар жумласидандир.

Тадқиқот методологияси. Мақолада умумий қабул қилинган усуллар-тарихий таҳлил, қиёсий таққослаш, хронологик кетма-кетлик тамойиллари асосида халқимиз генофондини мустаҳкамлаш борасида амалга оширилган тиббий хизматлар ҳамда ўзгаришлар баён этилган.

Таҳлил ва натижалар. Мамлакатимизда аҳолига кўрсатиладиган тиббий хизматлар сифати тубдан оширилиб, тиббиёт муассасаларининг ресурслар салоҳиятини яхшилашга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Соғлиқни сақлашнинг миллий тизимини жадал ривожлантириш

ишларини тизимли ва сифатли ташкил этиш учун умумий амалиёт врачларининг, патронаж тиббиёт ҳамшираларининг, қишлоқ врачлик пунктлари, шошилич ва тез тиббий ёрдам хизмати, шу билан бирга, мамлакат соғлиқни сақлаш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш зарур бўлган шароитда тиббиёт соҳасини бошқаришнинг инновацион моделини жорий этиш масалалари давлатнинг диққат марказида турибди.

Ўтган даврда қишлоқ врачлик пунктлари, шаҳар ва қишлоқ оилавий поликлиникаларини ташкил этиш орқали бирламчи тиббий-санитария ёрдамини кўрсатиш тизими такомиллаштирилди ҳамда аҳолининг ушбу хизматлардан фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилди. Шошилич тиббий ёрдам кўрсатишнинг ягона марказлашган тизими яратилди, фуқароларга, жумладан, жойларда юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатувчи республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказлари тармоғи такомиллаштирилмоқда. Аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича қатор мақсадли миллий дастурлар амалга оширилди. Болаларнинг ирсий ва туғма касалликлар билан туғилишининг олдини олиш мақсадида республика ва ҳудудий скрининг марказлари ташкил этилди [13, С.19-23].

Ўзбекистонда ақлли тиббиётни ривожлантириш бошланади. Бу Инновацион ривожланиш вазирлигининг асосий вазибаларидан бири сифатида белгиланган. Инновацион ривожланиш вазирлиги жаҳон стандартларини ҳисобга олган ҳолда, шу жумладан, касалликларни илк босқичда аниқлашни ва масофадан профилактикасини таъминлайдиган илғор технологияларни, «Ақлли тиббиёт» ва «Ягона тиббиёт ахборот маркази» концепцияларини жорий қилиш орқали соғлиқни сақлаш тизимининг тезлаштирилган ривожланишига кўмаклашиши маълум қилинмоқда [12].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 апрелдаги «Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2863-сонли Қарори [14] га мувофиқ, соғлиқни сақлашнинг хусусий секторини янада ривожлантириш бўйича хусусий тиббиёт ташкилотларининг фаолияти учун қулай шарт-шароитлар яратиш, улар фаолиятини тартибга солиш ва лицензиялаш тизимини такомиллаштириш, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми ва турларини оширишни рағбатлантиришга қаратилган кенг қўламли ишлар амалга оширилди.

Ўтган давр мобайнида соғлиқни сақлашнинг хусусий сектори томонидан кўрсатилаётган тиббий хизматлар турлари 50 тадан 126 тага кўпайди. Стоматология ва косметология ташкилотларидан ташқари хусусий тиббиёт ташкилотлари 2022 йилнинг 1 январигача барча турдаги солиқлар ва мажбурий ажратмалар, шунингдек, олиб келинадиган янги тиббиёт асбоб-ускуналар, бутловчи буюмлар, уларнинг эҳтиёт қисмлари ва зарур материаллар учун божхона тўловларини тўлашдан озод этилди [15].

Қишлоқ жойларда тиббий хизматлар кўрсатиш соҳасида янги ташкил этиладиган микрофирмалар ва кичик корхоналар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 10 йил муддатга ягона солиқ тўловини тўлашдан озод этилиши қишлоқ ва олис туманларда хусусий тиббиётни жадал ривожлантириш имконини берди.

Шу билан бирга, давлат тиббиёт муассасаларининг айрим функцияларини соғлиқни сақлашнинг хусусий секторига ўтказиш, мазкур соҳада давлат-хусусий шерикчилигини ривожлантириш, шунингдек, республикада ва чет элда тиббий кадрларнинг малакасини ошириш, тиббиёт ташкилотларини аккредитациялаш тизимини жорий этиш масалалари долзарблигича қолмоқда.

Соғлиқни сақлашнинг хусусий секторини ривожлантиришни янада рағбатлантириш, кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш учун шарт-шароитларни яхшилаш, шунингдек, кўрсатилаётган тиббий хизматлар ҳажмларини янада кенгайтириш, хусусий тиббиёт соҳасига инвестицияларни жалб қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги «Хусусий тиббиёт ташкилотларини янада ривожлантириш бўйича қўшимча шарт-шароитларни яратиш тўғрисида»ги Қарори қабул қилинди [16].

2019–2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди. Концепциянинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

1. Касалликларнинг ва кўпчилик ҳолларда бевақт ўлим ва ногиронликка олиб келадиган вазиятларнинг олдини олиш ва уларни даволаш натижаларини яхшилаш орқали кутилаётган умр кўриш даврини ошириш;
2. Тиббий ёрдамдан тенг фойдаланишни, аҳолини молиявий жиҳатдан ҳимоя қилишни ва ресурсларни адолатли тақсимлашни таъминлаш учун соғлиқни сақлашни молиялаштириш ва ташкил этиш тизимини ислоҳ қилиш;
3. Концепция вазифаларини бажариш ва республика аҳолисига кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш учун соғлиқни сақлашнинг бошқарув органлари салоҳиятини кучайтириш, уларнинг раҳбарлари роли ва жавобгарлигини ошириш [17, Б. 70-71].

Сўнгги йилларда соҳани янада ривожлантириш, тиббий хизматлар кўлами ва сифатини оширишга қаратилган 30 дан зиёд фармон ва қарорлар қабул қилинди. Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни кучайтириш, аҳолига дори воситалари ва тиббиёт буюмларини оширилган нархларда сотиш ҳолатларини профилактика қилиш ва уларнинг олдини олиш мақсадида товар чекларини бериш талаби киритилди.

Фармацевтика тармоғида тузилмавий ўзгаришлар амалга оширилди, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга солиқ ва божхона имтиёзлари берилди, фармацевтика саноатини жадал ривожлантириш учун эркин иқтисодий зоналар ташкил этилди.

Шу билан бирга, аҳолини дори воситалари ва тиббиёт буюмлари билан узлуксиз таъминлаш, сунъий тақчиллик ва нархларнинг ошириб юборилишига йўл қўймаслик мақсадида 2017 йил 1 августдан бошлаб ижтимоий аҳамиятга эга дори воситалари ва тиббиёт буюмларининг рўйхатига киритилган дори воситалари ва тиббиёт буюмларини четдан харид қилиш истисно тариқасида «Ўзмедэкспорт» республика ташқи иқтисодий давлат корхонаси томонидан тиббиёт муассасалари ва аҳолини дори воситалари ҳамда тиббиёт буюмлари билан таъминлашни назорат қилиш бўйича республика комиссияси тасдиқлайдиган нархларда тўғридан-тўғри шартномалар бўйича тендер савдоларн ўтказилмасдан амалга оширилиши бошланди [18, Б.169-172].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йилнинг 31 октябридаги «Аҳолини дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни янада яхшилашга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори билан ижтимоий аҳамиятга эга бўлган 343 номдаги дори воситалари, шу жумладан 98 номдаги маҳаллий ва 201 номдаги чет эл дори воситалари, 44 номдаги тиббий буюмлар, жумладан, 18 маҳаллий ва 26 номдаги чет эл тиббий буюмлари рўйхати тасдиқланган [19].

Ўзбекистонда маҳаллий фармацевтика саноатини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, истиқлолнинг дастлабки йилларида атиги икки корхона томонидан 30 га яқин дори воситалари ишлаб чиқарилган бўлса,

бугунги кунда 146 фармацевтика корхоналари томонидан 2200 дан ортиқ дори воситалари ва тиббий буюмларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган [18, Б.170-172].

Ҳар бир халқнинг эртаси фарзандларининг саломатлиги, наслнинг тозаллиги билан чамбарчас боғлиқ. Юртимизда болаларнинг соғлиғини асраш, уларнинг бекаму кўст, рисоладагидек униб-ўсиши учун барча шароитлар яратилмоқда. Давлатимиз бу борада эътиборни ҳам, маблағни ҳам аямаяпти. 2017 йил 25 декабрда Президентимиз «2018-2022 йиллар даврида болаларда туғма ва ирсий касалликларни барвақт аниқлаш Давлат дастури тўғрисида»ги Қарорга имзо чеккани ҳам юқоридаги фикримиз далилидир [20].

Ушбу ҳужжат, айтиш мумкинки, давлатимизнинг келажагимиз, халқимиз насли, «палагимиз тозаллиги»ни ўйлаб ташлаган муҳим қадамларидан яна бири бўлди. Аслида мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб мамлакатимизда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш давлат ижтимоий сиёсатининг стратегик йўналишларидан бири этиб белгиланган.

Репродуктив ёшдаги аёллар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини, шу жумладан қуйидагиларни ташкил этиш белгиланди:

- марказий туман (шаҳар) кўп тармоқли поликлиникаларида репродуктив саломатлик ва хавфсиз оналик, перенатал диагностика кабинетлари (оналар скрининги), шунингдек, болалар бўлимлари; болалар стационар муассасаларида тез тиббий ёрдам педиатрия бригадалари ва шошилиш постларни кенгайтириш ҳисобидан болаларга кечая кундуз шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш;
- ирсий, генетик, бирламчи иммунитет танқислиги, туғма ва орттирилган касалликларга чалинган болаларга ташхис қўйиш, уларни даволаш ва реабилитация қилиш тизимини, шу жумладан туғма, сурункали касалликларга чалинган ва ногиронлиги бўлган болаларни реабилитация қилиш марказларини ташкил этиш орқали такомиллаштириш;
- ирсий касалликларга мойил бўлган, хавф остидаги гуруҳга кирадиган болаларга эрта ёрдам бериш дастурларини амалга ошириш;
- болалар ўлими ва ногиронлигини камайтиришга қаратилган миллий лойиҳаларни, шу жумладан ўсмирларнинг жисмоний ва руҳий-ижтимоий осойишталигига кўмаклашувчи «Болаликда учрайдиган касалликларни интеграциялашган ҳолда юритиш», «Болаларнинг жароҳат олиши ва болалар билан шафқатсиз муносабатда бўлиш», «Чақалоқлар саломатлиги», «Ўсмирлар саломатлиги», «Жисмоний тарбия ва спорт», «Соғлом мактаб муҳитини шакллантириш» дастурларини амалга ошириш;
- Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан қўлланиладиган мактаб ёшидаги болаларни ўрганишнинг замонавий усул ва дастурларидан кенг фойдаланиш, «Мактаб ёшидаги болалар соғлиғига нисбатан хулқини текшириш» (НБС) Европа ҳамкорлик тармоғига ҳамда Болалар семиришини эпидемиологик назорат қилиш европа тармоғига (COSI) Ўзбекистоннинг қўшилиши оналар ва болаларга ихтисослаштирилган юқори технологик, шу жумладан, микрожарроҳлик янада такомиллаштириш;
- «Она ва бола» йирик кўп тармоқли тиббиёт марказларини давлат-хусусий шериклик шартлари асосида босқичма-босқич, шу жумладан самараси паст ва тор ихтисосдаги давлат тиббиёт ташкилотларини бирлаштириш орқали ташкил этиш [13, С.15-20] ва ҳ.к.

Хулоса. Шундай қилиб, сўнгги йиллар мобайнида узоқ муддатли самарага миллатимизнинг генофондини яхшилашга, оилада тиббий маданиятни, аҳоли ҳаёти

сифатини оширишга ҳамда узоқ умр кўришига эришиш мақсадида соғлом авлод туғилиши ва уни тарбиялаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш юзасидан изчил чора-тадбирлар рўёбга чиқарилди.

Энг муҳими аҳолига замонавий тиббий хизмат кўрсатиш жорий этилиб, беморлар учун зарур шарт-шароитлар яратилиб, дори-дармон ва тиббиёт учун зарур бўлган замонавий техник асбоб ускуналар билан таъминланмоқда. Республикадаги шифохоналар тўла қайта таъмирланиб, жаҳон андозаларига мос тиббий хизмат кўрсатиш ташкил этилмоқда. Мана шу туфайли юртимизда «Соғлом она соғлом бола» концепцияси ҳамда Она ва бола соғлиғини муҳофаза қилиш миллий модели яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Махмудов М., Умрзаков Б.Х. Здравоохранения Узбекистана. –Тошкент.: Ибн Сино, 1991.
2. Қодиров А.А. Тиббиёт тарихи. – Тошкент: Ибн Сино, 1993.
3. Самарқанд тиббиёти тарихи. I – II китоблар. Н.И.Хўжаев таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 2007.
4. Искандарова Ш.Т., Кариева М.Т. Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш. Талабалар учун методик қўлланма. –Тошкент., 2012.
5. Мўминова Г.Э. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917–1991 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2015. –336 б.
6. Мўминова Г.Э. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тарихи тарихшунослиги (Мустақиллик давридаги тарихий асарлар мисолида) // Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йилига бағишланган илмий-амалий анжумани материаллари. II-жилд, - Қарши, Насаф, 2009. –Б.131–132; Ўша муаллиф, Соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш муаммолари // Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2010. – Б.374–375; Ўша муаллиф, Баркамол авлод тарбиясида оналик ва болаликни муҳофаза қилишнинг ўрни // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. –Тошкент, 2010. –№10. –Б.35–38.
7. Хужаназаров А.З., Алламуратов Ш.А. Реформы в системе здоровья Узбекистана в последние годы //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 1 (76). – С. 19-23.
8. Хужаназаров А.З., Алламуратов Ш.А. Система здравоохранения в Узбекистане: проблемы и реформы //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 2.
9. “Хусусий тиббиёт ташкилотларини янада ривожлантириш бўйича қўшимча шарт-шароитларни яратиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 29.12.2017 йилдаги ПҚ-3450-сон // <https://lex.uz/uz/docs/3480494>
10. Хужаназаров А.З., Алламуратов Ш.А. Тиббиётга назар: муаммо ва ечимлар //Взгляд в прошлое. – 2019. – №. 24.
11. Yusupovich, Koshakov Safarali. "Material Culture in Zoroastian Religion." *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521) 2.6 (2024): 715-719.
12. Isayev, Oybek. "THE ORGANIZATION OF A ZOO IN THE CITY OF TERMIZ, SOUTHERN REGION OF UZBEKISTAN." *Interpretation and researches* (2024).
13. Isayev, Oybek. "THE CULTURAL LIFE IN SURKHAN OASIS: INFORMING OF ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS BASED ON ARCHIVAL MATERIALS (1925–1941 YEARS)." *The Light of Islam* 2019.4 (2019): 31.

14. Qudratov, Namoz, and Oybek Isayev. "DENOVOZORI FAOLIYATI 1946-1961-YILLAR." Talqin va tadqiqotlar (2024).
15. Oybek, PhD Isaev. "In the Study of the History of Surkhandarya in the 30s of the XX Century, as a Historical Source." Eurasian Journal of History, Geography and Economics 7 (2022): 100-102.
16. Исаев, Ойбек Ахмед. "Освещение проблем образования Сурханского оазиса в архивных материалах (1920-1930 гг.)." Бюллетень науки и практики 6.8 (2020): 289-294.
17. Yusupovich, Koshakov Safarali. "Material Culture in Zoroastrian Religion." Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521) 2.6 (2024): 715-719.
18. Юсупович, Қўшоқов Сафарали. "ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИДА ДАФН МАРОСИМЛАР ТАЛҚИНИ." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 3 (2023): 201-208.
19. Yusupovich, Koshakov Safarali. "THE ROLE OF ANCIENT BACTRIA AND MARGIA IN THE ESTABLISHMENT OF ZARDUSTIYA." Chief Editor 12.
20. Бабаева, Ситора Рuzимахматовна. "Взгляд на историю топливно-энергетического комплекса Сурханского оазиса." Бюллетень науки и практики 7.2 (2021): 394-397.
21. Boboeva, Sitora Ruzimahmatovna. "HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE FUEL INDUSTRY IN UZBEKISTAN." World Economics and Finance Bulletin 4 (2021): 6-8.
22. Бобоева, С. Р. "Исторические топонимы вдоль торгового пути Термез-«Железные ворота»." Бюллетень науки и практики 6.2 (2020): 347-355.
23. Бобоева, Ситора. "БОЙСУН ТАРИХИЙ ТОПОНИМИ ҲАҚИДА." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 21 (2019).
24. Sitora Ruzimakhmatova Boboeva. (2023). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF ELECTRIC NETWORKS IN THE SURKHAN OASIS. (USING THE EXAMPLE OF 1914-1941). Scientific Impulse, 2(13), 300-306.
25. Kultaeva, Fazilat. "Study of ergonyms in uzbeki linguistics." World Bulletin of Social Sciences 16 (2022): 11-14.
26. Kultayeva, Fazilat. "Ergonimlarning jahon va o'zbek tilshunosligida o'rganilishi." E Conference Zone. 2022.
27. KULTAEVA, Fazilat. "Analysis of ergonomic units at the onomastic level." (2022).
28. Bakhtiyorovna, Kultayeva Fazilat. "Production Characteristics of Ergonomics." American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 1.10 (2023): 666-670.
29. Fazilat, Kultayeva. "ERGONIMLARNI MA'NOVIY VA VAZIFAVIY KLASSIFIKATSIYALASH XUSUSIDA." «CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS» 2.22.04 (2024): 556-560.
30. Fazilat, Kultayeva. "FANDA ERGONIMLARNING O'RGANILISHI XUSUSIDA." Philological research: language, literature, education 2.2 (2024).
31. Yusupovich, Koshakov Safarali. "Material Culture in Zoroastrian Religion." Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521) 2.6 (2024): 715-719.
32. Юсупович, Қўшоқов Сафарали. "ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИДА ДАФН МАРОСИМЛАР ТАЛҚИНИ." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 3 (2023): 201-208.

33. Yusupovich, Kushakov Safarali. "THE ROLE OF ANCIENT BACTERIA AND MARGIA IN THE ESTABLISHMENT OF ZARDUSTIYA." Chief Editor 12.
34. Юсупович, Қўшоқов Сафарали. "ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ ТАЛҚИНИ ВА УНИНГ МОДДИЙ МАДАНИЯТДА АКС ЭТИШИ." Scientific Impulse 1.12 (2023): 246-251.
35. Kushokov, Safarali. "EARLY RELIGIOUS SIGNS OF THE TERRITORIES OF UZBEKISTAN." Research and Implementation 1.3 (2023): 71-77.
36. Yusupovich, Kushokov Safarali. "FACTORS WHICH ARE THE BASIS OF THE FIRST RELIGIOUS VIEWS." Scientific Impulse 1.11 (2023): 140-145.
37. Юсупович, Қўшоқов Сафарали. "ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ ТАЛҚИНИ ВА УНИНГ МОДДИЙ МАДАНИЯТДА АКС ЭТИШИ." Scientific Impulse 1.12 (2023): 246-251.
38. Yusupovich, Kushakov Safarali. "Orta Osiyoda ilk diniy qarashlarning oziga xosligi." Scientific Impulse 1.11 (2023): 115-120.
39. Юсупович, Қўшоқов Сафарали. "ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ ТАЛҚИНИ ВА УНИНГ МОДДИЙ МАДАНИЯТДА АКС ЭТИШИ." Scientific Impulse 1.12 (2023): 246-251.